

بررسی میزان شیوع سل گاوی در گاوهای کشتاری استان مازندران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

دکتر محمود رضا اثنا عشری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

بیماری سل گاوی توسط مایکوباکتریوم بویس ایجاد شده و یکی از خطرناکترین بیماریهای عفونی مشترک بین انسان و دام است. بیماری سل در گاو به صورت مزمن بوده و بیشتر در ریه، گره‌های لنفاوی، سر و گردن ظاهر می‌شود. در این بررسی که به مدت دو سال و به صورت مقطعی و توصیفی طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بر روی گاوهای کشتاری استان مازندران انجام شد، دامها از نظر آلودگی به سل با مشاهده توبرکولهای پیشرونده و ضایعات گرانولوماتوزی سلی مورد بررسی قرار گرفتند. گرانولوم‌های سلی اغلب کیسول دار و حاوی چرک غلیظ کرم تا پنیری شکل، زرد تا نارنجی رنگ و گاهی کلسیفیه بودند. این نوع ضایعات در هر عقده لنفاوی بخصوص در عقده‌های برونشی، مدیاستن و مزانتریک و در تعدادی از اندامها به ویژه ریه و کبد دیده شد. این اندامها پر از توبرکول‌های مرواریدی کوچک بود و در ریه توبرکول‌های متصل و برونکوپنومونی چرکی مشاهده شد. داده‌های بدست آمده پس از جمع آوری با آزمون مقایسه نسبت موفقیت و آماره آزمون Z استاندارد تحت نرم‌افزار SPSS در سطح خطای ۵٪ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از مجموع ۱۴۸۸۶۴ راس گاو کشتار شده در این مطالعه ۵۹ لاشه (۰/۰۴٪) آلوده به سل تشخیص داده شدند. در سال ۱۳۸۶ از ۶۱۹۰۱ راس گاو کشتار شده ۴۰ لاشه (۰/۰۶۴٪) از گاوها آلوده به سل بودند و از نظر اندام آلوده به گره سلی ۸۶ (۰/۱۴٪) گره سلی در کبد و ۵۶ (۰/۰۹٪) گره سلی در ریه مشاهده شد. در سال ۱۳۸۷ از ۸۶۹۶۳ راس گاو کشتار شده ۱۹ لاشه (۰/۰۲۱٪) آلوده به سل بودند و همچنین ۴۵ (۰/۰۵٪) گره سلی در کبد و ۳۲ (۰/۰۲۶٪) گره سلی در ریه مشاهده شد. نتایج نشانگر آن بود که شیوع سل در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش معنی‌داری داشته است.

واژه‌های کلیدی: سل، گاو، شیوع، مازندران.